

**“CAMINHO DOS ESPERMATOZOIDES”: PROPOSTA DE RECURSO
DIDÁTICO PARA O ENSINO DA FISILOGIA HUMANA NO ENSINO
SUPERIOR**

DOI: 10.5281/zenodo.17464311

Bruno Cardoso dos Santos¹

¹Ciências Biológicas – Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPAr)
brunocardoso144625@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2425752313722801>

Tailane Barros de Araújo²

²Ciências Biológicas – Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPAr)
tailanearaujo000@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4844990476486597>

Ana Luiza Castro Pereira³

³Ciências Biológicas – Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPAr)
luizactro23@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7800499275867974>

Marcio da Hora Ferreira Balbino⁴

⁴Ciências Biológicas – Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPAr)
marciodahoraferreirabalbino@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0913330664700868>

Roger Reis Campos⁵

⁵Ciências Biológicas - Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPAr)
rogerreis437@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7514185396740932>

Raimunda Cardoso dos Santos⁶

¹⁰Ciências Biológicas – Universidade Federal do Piauí (UFPI)
raimundaphb@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2453809550937857>

RESUMO: O ensino superior enfrenta diversos desafios relacionados ao processo de ensino-aprendizagem, exigindo estratégias que facilitem a compreensão de conteúdos mais complexos. Diante desse cenário, este estudo apresenta a elaboração de um modelo didático voltado para o ensino superior em forma de jogo de tabuleiro, intitulado “*O Caminho dos Espermatozoides*”. A pesquisa, de caráter qualitativo e descritivo, foi orientada pela criação de um recurso pedagógico direcionado ao ensino do sistema reprodutor masculino (SRM). Para a construção do tabuleiro, foram utilizadas as plataformas *Canva* e *Adobe Photoshop* no desenvolvimento do design, e materiais simples, como papel sulfite e contact, para a confecção física. O tabuleiro possui uma configuração que remete ao SRM, sendo o objetivo chegar ao final da uretra, enquanto os participantes respondem perguntas relacionadas à fisiologia do SRM, promovendo a revisão e fixação do conteúdo. Embora o jogo ainda não tenha sido aplicado em sala de aula, sua elaboração evidencia a relevância da integração entre criatividade, ludicidade e rigor científico no processo de ensino-aprendizagem. Ressalta-se, contudo, que a eficácia da proposta

depende de validações futuras em contextos reais de ensino, para que possam ser analisados aspectos como receptividade discente, impacto no desempenho acadêmico e possíveis adaptações necessárias. Conclui-se que o jogo configura-se como uma proposta de fácil implementação, capaz de ampliar as estratégias metodológicas utilizadas no ensino superior. Ao aliar elementos lúdicos ao estudo de conteúdos complexos da fisiologia humana, a proposta reforça ainda a importância de diversificar os recursos didáticos disponíveis, fomentando práticas pedagógicas mais inclusivas, interativas e significativas.

Palavras-chave: Ciências Biológicas; Ensino-aprendizagem; Jogos de Tabuleiro; Sistema Reprodutor Masculino; Práxis.

1. INTRODUÇÃO

Os desafios no ensino superior, assim como nos demais níveis de ensino, são influenciados por diversos fatores. Matos *et al.* (2019) destacam que questões como a precariedade da infraestrutura, a desqualificação do corpo docente, a falta de estratégias para engajar os estudantes, a grade curricular extensa e desatualizada, além da ausência de monitoria e assistência aos alunos, contribuem para a perpetuação dessas dificuldades. Nesse cenário, diversas metodologias ativas emergem como ferramentas indispensáveis para aprimorar a aprendizagem, promovendo o protagonismo discente e tornando o ensino superior mais dinâmico e eficaz.

Entre essas estratégias, destacam-se os jogos didáticos, que aliam interação e engajamento ao processo educativo. Segundo Reis (2022), os jogos didáticos oferecem inúmeros benefícios ao ensino, pois estimulam a participação ativa dos alunos e facilitam a compreensão de conceitos abstratos. Além disso, promovem a interação, a motivação, o raciocínio e a argumentação entre os estudantes e o professor. Oliveira (2021) enfatiza que os jogos, ao serem estruturados com regras específicas, desafiam os alunos a superar obstáculos, tornando-se uma abordagem inovadora e eficaz que atua como facilitadora no processo de ensino-aprendizagem.

No ensino de Fisiologia Humana, é fundamental que os discentes desenvolvam pensamento crítico, autonomia e uma compreensão aprofundada das interações complexas que regulam os processos fisiológicos do corpo humano. Métodos práticos e inovadores tornam-se estratégias pedagógicas valiosas, proporcionando um aprendizado mais ativo, dinâmico e estimulante (Lopes; Moreira, 2021). Nesse contexto, a introdução de jogos educativos como recurso didático se apresenta como uma abordagem eficaz, especialmente no ensino de conteúdos específicos dessa área, como os conceitos relacionados ao sistema reprodutor masculino (SRM), facilitando a compreensão e tornando o aprendizado mais acessível e

significativo.

O estudo do SRM é um componente essencial nos cursos de Ciências e da Saúde, englobando uma complexidade que vai além dos aspectos anatômicos e fisiológicos (Oliveira, 2024). De acordo com Duarte *et al.* (2023), esse sistema também desperta reflexões sobre questões éticas, sociais e de gênero, que são fundamentais para uma compreensão profunda e crítica do tema. A abordagem abrangente e integrada desse conteúdo no ensino superior é, portanto, crucial para a formação de profissionais capazes de enfrentar as complexidades da saúde humana com uma perspectiva ética, sensível e bem-informada, promovendo uma prática mais consciente e responsável.

Assim, o presente artigo tem como principal objetivo apresentar a proposta de utilização de um recurso didático em formato de jogo de tabuleiro, intitulado “*O Caminho dos Espermatozoides*”, elaborado no contexto de uma avaliação da disciplina de Fisiologia Humana e desenvolvido por discentes do curso de Ciências Biológicas. Trata-se de uma sugestão de material a ser empregado no ensino do SRM para o nível superior, sobretudo nas disciplinas de Fisiologia e Anatomia Humana, configurando-se como uma estratégia potencialmente capaz de promover um processo de aprendizagem mais dinâmico e interativo, a partir de uma abordagem lúdica que favorece a compreensão dos processos fisiológicos deste sistema.

2. METODOLOGIA

2.1 Características da Pesquisa

A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo qualitativo e descritivo, pautado na elaboração e aplicação de um modelo didático com enfoque pedagógico. O desenvolvimento do jogo de tabuleiro seguiu uma abordagem fundamentada na literatura especializada, com destaque para as obras de Koeppen e Stanton (2009) e Curi e Procópio (2017). A atividade foi implementada como parte do processo avaliativo da disciplina de Fisiologia Humana do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPAr), realizado no segundo semestre ano de 2024.

2.2 Design e Confecção do Tabuleiro

O design do tabuleiro foi desenvolvido utilizando as plataformas Canva e Adobe Photoshop. Na plataforma Canva, foi utilizado um template disponível para design de tabuleiros, com dimensões de 1920x1080 px. O tabuleiro foi personalizado de acordo com a

temática do grupo e ajustado para a quantidade desejada de casas, utilizando a aba "elementos" para a inserção de figuras e configurações de cores.

A cor amarela foi escolhida para representar as perguntas, a vermelha para os bloqueios e a cinza para os comandos. No total, o tabuleiro conta com 22 casas de perguntas, 4 de bloqueios e 3 de comandos, podendo sofrer variações conforme a temática abordada. A imagem de fundo do tabuleiro foi criada no aplicativo Adobe Photoshop, embora existam outras alternativas gratuitas, como o GIMP, disponível em gimp.org.

A ilustração do tabuleiro foi projetada para representar o percurso dos espermatozoides no sistema reprodutor, desde os túbulos seminíferos até a extremidade da uretra. Para garantir uma integração visual adequada, utilizou-se a ferramenta "plano de fundo" do Canva, harmonizando o design com a temática abordada. A imagem foi impressa em quatro folhas A4, otimizando o uso do espaço, e impressa em papel fotográfico de alta qualidade. Para aumentar a durabilidade e resistência ao desgaste, aplicou-se filme plástico adesivo (contact) em ambos os lados, tornando o tabuleiro mais robusto e adequado para o uso em sala de aula.

O design das cartas foi elaborado com dimensões de 7,70x4,25 cm, incluindo frente e verso personalizados a partir dos templates disponíveis no Canva. Além disso, foram utilizadas figuras de espermatozoides da aba "elementos" e configurações de cores para aprimorar a identidade visual do jogo.

As cartas foram dispostas em nove unidades por folha, sendo impressas em papel sulfite A4. Após a impressão, as cartas foram recortadas, coladas frente e verso, e posteriormente plastificadas com filme adesivo (contact) para maior resistência. Como alternativa, as cartas também podem ser impressas em papel cartão ou revestidas com fita adesiva para garantir sua durabilidade. Caso não seja possível utilizar esses materiais, o tabuleiro e as cartas podem ser facilmente recriados com itens de papelaria comuns, como cartolina, papel sulfite, canetinhas hidrocor, lápis, borracha, tesoura, entre outros.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O objetivo inicial é despertar o interesse dos alunos pelo tema abordado, utilizando o jogo de tabuleiro como ferramenta pedagógica. Além disso, a proposta busca romper com a abordagem excessivamente técnica que frequentemente caracteriza o ensino superior. A seguir, apresenta-se o design do tabuleiro produzido (Figura 1), que exemplifica a estrutura do jogo e como ele foi adaptado para a temática do SRM.

Figura 1: Modelo do tabuleiro “O Caminho dos Espermatozoides”.

Fonte: Autores (2025).

O jogo pode ser realizado por até quatro participantes, que, como sugestão, podem escolher uma peça disponibilizada pelo professor para representá-los no tabuleiro. Para definir a ordem dos turnos, uma alternativa é utilizar a maior pontuação obtida no lançamento do dado, porém, outras formas de escolha também podem ser adotadas, a critério do docente ou dos próprios jogadores. Cada cor de casa no tabuleiro possui um monte de cartas correspondente (Figura 2), cujas instruções influenciam o andamento da partida.

Figura 2: Modelos do design das cartas.

INFECÇÃO URINÁRIA! VOCÊ PRECISA DE TRATAMENTO. VOLTE 2 CASAS.	CIRURGIA DE EMERGÊNCIA! VOCÊ DEVE RETORNAR 4 CASAS.	LESÃO TESTICULAR! FIGUE 1 RODADA SEM JOGAR!	ESTRESSE E CANSAÇO! OPONENTE ESCOLHIDO AVANÇA 4 CASAS NA PRÓXIMA RODADA.	INFECÇÃO URINÁRIA! ESCOLHA UM Oponente PARA PERDER 2 PONTOS DE VIDA.	DOR TESTICULAR! ESCOLHA UM Oponente PARA VOLTAAR 2 CASAS.	PERGUNTA: VERDADEIRO OU FALSO? A PRODUÇÃO DE ESPERMATOZÓIDES DO HOMEM OCORRE EM CICLOS MENSAIS.	PERGUNTA: VERDADEIRO OU FALSO? O ESPERMATOZÓIDE SO COMPLETA SUAS MISSÃO AO ENCONTRAR O OÓCITO II.	PERGUNTA: CITE AS ETAPAS BÁSICAS DA ESPERMATOGENESE.
CANSAÇO EXTREMO! PERCA UMA RODADA PARA SE RECUPERAR.	COMPLICAÇÕES COM O ESPERMA! VOCÊ DEVE FAZER UM EXAME MAIS DETALHADO. VOLTE 3 CASAS.	VISITA AO MÉDICO! VOCÊ PRECISA REALIZAR UM EXAME DE ROTINA. VOLTE 1 CASA.	CONSULTA MÉDICA DE URGÊNCIA! UM Oponente DE SUA ESCOLHA DEVE RETORNAR 3 CASAS.	SEU Oponente JOGA UM A PRÓXIMA RODADA PRODUZ TESTOSTERONA FAÇA-O VOLTAAR 3 CASAS.	EXAME DE PRÓSTATA SURPRESA. ESCOLHA UM Oponente PARA PERDER A PRÓXIMA RODADA.	PERGUNTA: QUAL ÓRGÃO É COMUM AO SISTEMA REPRODUTOR E DENOMINADO NO MOMENTO?	PERGUNTA: CITE 3 ÓRGÃO QUE COMPÕEM O SISTEMA REPRODUTOR MASCULINO.	PERGUNTA: VERDADEIRO OU FALSO? O HOPITALAMO PRODUZ TESTOSTERONA.
PROBLEMAS HORMONAIS! AJUSTE DE MEDIÇÃO NECESSÁRIO. VOLTE 3 CASAS.	CONSULTA DE EMERGÊNCIA! VOCÊ PRECISA IM AGIR! SOCORRO! PERCA UMA RODADA.	LESÃO TESTICULAR! FIGUE 1 RODADA SEM JOGAR!	CONSULTA MÉDICA DE URGÊNCIA! UM Oponente DE SUA ESCOLHA DEVE RETORNAR 3 CASAS.	PROBLEMAS HORMONAIS! AJUSTE DE MEDIÇÃO NECESSÁRIO. VOLTE 2 CASAS.	PROBLEMAS HORMONAIS! AJUSTE DE MEDIÇÃO NECESSÁRIO. VOLTE 2 CASAS.	PERGUNTA: VERDADEIRO OU FALSO? AS GLÂNDULAS DE BARTEOLINI PRODUZEM UMA SECREÇÃO CAPAZ DE HIGIENIZAR A CAVIDADE DA UTERO, DEVIDO A PRESENÇA DA URINA.	PERGUNTA: VERDADEIRO OU FALSO? O FÊMUR CONTÉM EM SUO CONJUNTO DE ESPERMATOZÓIDES.	PERGUNTA: VERDADEIRO OU FALSO? A DIFERENCIAÇÃO DOS CARACTERES SEXUAIS MASCULINOS DE DA PELA PRESENÇA DO CRÔMOSOMO Y NO MATERIAL GENÉTICO DO EMBRIÃO.

Fonte: Autores (2025).

As cartas elaboradas para o jogo apresentam diferentes funções, permitindo integrar conteúdos conceituais e situações-problema ao processo de ensino. As cartas de perguntas, em amarelo, abrangem desde noções básicas até tópicos mais avançados, possibilitando ao docente

graduar a dificuldade de acordo com a turma. Entre os exemplos, destacam-se afirmações de verdadeiro ou falso, como “*O espermatozoide só se converte em gameta no momento da fecundação do óvulo*”, e questões conceituais, como “*Cite a função básica da espermatogênese*”.

Enquanto isso, as cartas consequências, apresentadas na cor vermelha, simulam situações fisiológicas ou clínicas que impactam o funcionamento do SRM, a exemplo de “*Infeção urinária: volte 2 casas*” e “*Lesão testicular: fique 1 rodada sem jogar*”, inserindo, dessa forma, elementos de realismo e desafio.

Por fim, as cartas reversas, representadas pela cor cinza, introduzem fatores externos e internos que afetam o sistema, ao mesmo tempo em que adicionam estratégias competitivas ao jogo. Um exemplo é a instrução “*Seu oponente apresenta baixa testosterona: faça-o voltar 5 casas*”, que reforça a ideia de interferência e interação entre os jogadores.

O objetivo do jogo é ser o primeiro a chegar ao final da uretra. Portanto, cada jogador deve usar de estratégia e habilidades para responder corretamente às perguntas, enquanto lida com as consequências das cartas e tenta superar os desafios impostos pelas casas vermelhas e cinzas. O vencedor será aquele que conseguir percorrer o caminho do tabuleiro mais rapidamente, superando obstáculos e aproveitando as oportunidades de avanço.

A dinâmica do jogo, devido ao seu amplo potencial de aplicação, pode ser utilizada pelo professor em sala de aula como uma atividade complementar às aulas teóricas, funcionando como um recurso eficaz para a revisão e fixação de conceitos. Neri *et al.* (2020) destacam que a inserção de jogos didáticos após a exposição dos conteúdos contribui significativamente para a assimilação do conhecimento, o que reforça a relevância da proposta apresentada.

Dessa forma, o tabuleiro “*O caminho dos espermatozoides*” se apresenta como uma ferramenta didática inovadora e versátil, com grande potencial para ser amplamente utilizada no ensino de Fisiologia Humana, especialmente no estudo do SRM. Ao simular o trajeto dos espermatozoides desde os túbulos seminíferos até a uretra, essa ferramenta proporciona um ambiente estimulante que favorece o desenvolvimento espontâneo e criativo dos estudantes, além de facilitar a compreensão de temas complexos (Silva; Dias, 2020).

Ao final do jogo, pode-se promover uma discussão guiada pelo professor, na qual os participantes refletem sobre os desafios enfrentados durante a partida e esclarecem dúvidas. Espera-se que essa abordagem lúdica favoreça a fixação do conteúdo, estimule a participação ativa dos estudantes e contribua para uma aprendizagem mais significativa no ensino superior.

Diante do exposto, evidencia-se que a proposta apresentada possui grande potencial para

favorecer a aprendizagem dos conteúdos de Fisiologia e Anatomia Humana no ensino superior. Além de potencializar o desenvolvimento cognitivo, esse recurso amplia as possibilidades metodológicas dos docentes, favorecendo sua atuação como mediadores do conhecimento (Silva; Colombo, 2019). Por fim, reforça-se a necessidade de maior inserção destas metodologias nas práticas pedagógicas, de modo que possam consolidar-se como ferramentas transformadoras no processo de ensino-aprendizagem e contribuir para uma formação mais crítica e reflexiva dos futuros profissionais.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dessa forma, a associação de imagens e conteúdos seguindo o “*Caminho dos Espermatozoides*” poderá proporcionar uma compreensão mais clara do processo no Sistema Reprodutor Masculino. A atividade proposta busca estimular a dinâmica do jogo, promovendo debates, troca de conhecimento e colaboração entre os participantes, tornando a aprendizagem mais envolvente e dinâmica.

Além de sua fácil produção e adaptação, a construção do tabuleiro representa um método de aprendizagem ativo, integrando conceitos da fisiologia humana a outras áreas do conhecimento, como a ilustração científica e didática. A pesquisa necessária para a formulação das questões contribui para o aprofundamento no tema, fortalecendo a compreensão dos conteúdos e incentivando o pensamento crítico.

REFERÊNCIAS

CURI, R.; PROCÓPIO, J. **Fisiologia básica**. 2. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. ISBN 978-85-277-3229-1.

DUARTE, M. F. S. et al. O corpo masculino nos livros didáticos de Ciências: uma análise dos seus discursos e da retirada da categoria “gênero” da Base Nacional Comum Curricular. **D’GENERUS: Revista de Estudos Feministas e de Gênero**, 2(1), 71-91. DOI: <https://doi.org/10.15210/dg-revista.v2i1.25217> .

KOEPPEL, B. M.; STANTON, B. A. (editores). **Berne & Levy: fisiologia**. Tradução de Adriana Pitella Sudré... [et al.]. 6. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. ISBN 978-85-352-3057-4.

LOPES, L. R.; MOREIRA, O. C. A utilização dos jogos no processo de ensino/aprendizagem da fisiologia humana: uma revisão das aplicações, vantagens e desvantagens. **Revista Brasileira de Ciência e Movimento**, v. 29, n. 4, 2021. Disponível em: <https://portalrevistas.ucb.br/index.php/rbcm/article/view/10875>. Acesso em: 20 set. 2025.

MATOS, P. C. P. et al. Desenvolvimento de um jogo de tabuleiro como ferramenta de ensino

por investigação em parasitologia para o ensino superior. **Atas de Ciências da Saúde (ISSN 2448-3753)**, v. 7, n. 1, p. 17-17, 2019. Disponível em:
<https://revistaseletronicas.fmu.br/index.php/ACIS/article/view/1926>. Acesso em: 20 set. 2025.

NERI, I. C. et al. Aprendizagem significativa e jogos didáticos: a utilização da roleta e tabuleiro com cartas (rtcbio) no ensino de biologia. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 5, p. 28728-28742, 2020. Disponível em:
<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/10236>. Acesso em: 20 set. 2025.

OLIVEIRA, J. M. de. **Utilização da metodologia da problematização no ensino e aprendizagem do sistema reprodutor masculino no ensino médio**. 2024. 123 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Biologia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2024. Disponível em: <http://icts.unb.br/jspui/handle/10482/51079>. Acesso em: 20 set. 2025.

OLIVEIRA, A. V. et al. A efetividade do jogo didático como facilitador no processo ensino-aprendizagem. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 10, p. 1-8. Disponível em:
<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/18748>. Acesso em: 20 set. 2025.

REIS, C. F. et al. **Coleção do nosso jeito - Divertido: jogos e modelos didáticos**, volume IV. João Pessoa, 2022. Disponível em:
<https://repositorio.modulo.edu.br/jspui/bitstream/123456789/4410/1/Claudia%20Facini%20dos%20Reis.pdf>. Acesso em: 20 set. 2025.

SILVA, S. F.; COLOMBO, A. V. Jogos: Uma Proposta Pedagógica no ensino da Microbiologia para o Ensino Superior/Games: A Pedagogical Proposal on Microbiology Education for Higher Education. **ID on line. Revista de psicologia**, v. 13, n. 45, p. 110-123, 2019. Disponível em: <https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/1801>. Acesso em: 20 set. 2025.

SILVA, N. M. A.; DIAS, M. A. S. O uso do jogo de tabuleiro na construção da aprendizagem dos conteúdos de biologia: uma pesquisa desenvolvida no âmbito do PIBID/UEPB. **Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia**, Ponta Grossa, v.13, n. 1, p. 314-332, jan./abr. 2020. Disponível em: <https://periodicos.utfpr.edu.br/rbect> . Acesso em: 20 set. 2025.